

the ground, that mosque has reached our days in a partially intact state, despite the fact that cattle and pigs were kept here. The reason for this was that the invaders used it as a strategic object and observed the surrounding area from its minarets. The mosque was built in the second half of the twentieth century, more precisely, in 1868-1870. The square-shaped prayer hall of the mosque, which has a square plan, is given its uniqueness by the four columns placed here. The general shape, which is outwardly equal-sided, caused the three deep niches forming its eastern and western sides to give the interior a rectangular appearance. It is also quite visible that the high mihrab on the south wall of the prayer hall in the building became the dominant feature of the interior. The balcony-shaped area on the sides is intended for the worship of women. It is obvious that the minarets in the corners of the northern facade of the mosque give grandeur to the building.

When talking about the architecture of the Karabakh region, we also need to mention the civil constructions built in Shusha. In other words, two madrasahs, six kanvansaras, two castles, fortress walls, and numerous neighborhood springs can be noted for local architectural features built here. In this sense, we would like to visit Karim Bey Mehmandarov and Iskander

Rustamov in the city. So, these buildings are also valuable for the murals inside them. It is also possible to observe the synthesis of arts in those buildings. Let us add that at the time of these monumental paintings, Usta Gambar Karabagi, Mir Mohsen Navvab, etc. have worked

In conclusion, it should be said that the monuments with different functions in Karabakh are valuable as part of our national architectural history. Thus, it is possible to trace the artistic and technical features of the architecture of Karabakh, including Azerbaijan, which has a centuries-old history, in their example.

References

1. Abdulrahimov R., Abdullayeva N. Architecture of the early capitalist period (XIX-early XX centuries). Volume IV. Baku, "East-West", 2013. 349 p.
2. Efendi R. Azerbaijani art. Baku, "East-West", 2007. 397 p.
3. Aliyev Z., Khalilov A. Azerbaijani art. Encyclopedia. Volumes II-III. Baku, "Letterpress", 2011. 200 p.
4. Amanzade R. Azerbaijani architecture at the beginning of XV-XIX centuries. Volume III. Baku, "East-West", 2013. 228 p.

PIETRO DELLA VALLE'S JOURNEY TO AZERBAIJAN AND PERSIA IN 1614 - 1626 (ARCHITECTURAL NOTES)

Amenzadeh R.

*Prof., Doctor of Architecture
Azerbaijan, Baku*

ПУТЕШЕСТВИЕ ПЬЕТРО ДЕЛЛА ВАЛЛЕ В АЗЕРБАЙДЖАН И ПЕРСИЮ В 1614 -1626 ГГ. (АРХИТЕКТУРНЫЕ ЗАМЕТКИ)

Амензаде Р.

*Проф., Доктор архитектуры
Азербайджан, Баку*

Abstract

The close interaction of the artistic cultures of the East and the West, the inclusion of Azerbaijan in the world system of the Silk Road since ancient times is an outstanding achievement of the epochs. The inexhaustible desire of Western European travelers to visit the unexplored corners of the East dates back to ancient times. Among them Italians have a significant place, including Giosafat Barbaro, Ambrogio Contarini, Piero Querini, Archangelo Lambertini, Diego de urra Conca, Veccetti brothers, etc. "Walking far to the East" (V. V. Bartold) the Italians reached as far as the headquarters of the Mongol khans in Karakorum, to China and Southeast Asia. Italian merchants who mastered the "roads of spices and jewels" became emissaries of world trade. Among the most famous researchers-Italian travelers of the Middle Ages (missionaries, merchants, ambassadors, etc.) a special place belongs to Pietro Della Valle (1586-1652), a man of the widest palette of talents as a scholar, linguist, and book collector. Pietro Della Valle, whom Viaqqi called the best researcher of the Renaissance period of the early 17th century between Istanbul and Goa, a person who left a bright mark in the study of the architectural art of the Safavid period. A considerable place in his memoirs was filled by letters from Iran (Persia), an epistolary heritage, an invaluable source of knowledge about its political, social and administrative life, military and legal aspects, intellectual and cultural sphere. An essential place in these belongs to architecture with descriptions and sketches of cities, architectural complexes and monumental buildings, as well as magnificent parks and gardens. This is where the author stops, outlining only some of the monuments visited and described by Pietro Della Valle.

Abstract

Тесное взаимодействие художественных культур Востока и Запада, включение издревле Азербайджана в мировую систему Шелкового пути является выдающимся достижением эпох. Неизбывное стремление западноевропейских путешественников побывать в неизведанных уголках Востока берет свое начало в далекие времена. Среди них итальянцам принадлежит особое место, это Иосафат Барбаро, Амброджо Контарини, Пьетро Кверини, Архангело Ламберти, Diegodeurra Conca, Vezzetti brothers и др. «Ходившие далеко на Восток» (В.В. Бартольд) итальянцы дошли вплоть до ставки монгольских ханов в Каракоруме, до Китая и Юго-Восточной Азии. Итальянские купцы, осваивавшие «дороги пряностей и драгоценностей» становятся эмиссарами мировой торговли, вместе с тем доминирующее место занимали венецианцы и генуэзцы, имевшие фактории (колонии) на Средиземном, Черном и Азовском морях [1, с.16]. Среди наиболее известных исследователей-- итальянцев значится Пьетро Делла Валле (1586-1652), человек широчайшего диапазона талантов, ученый, лингвист, коллекционер книг.

Keyword: Azerbaijan, architecture, city, Pietro Della Valle, sketches of cities.

Ключевые слова: Азербайджан, архитектура, город, Пьетро Делла Валле, зарисовки городов.

Tout est forme, et la vie même est une forme.

Honoré de Balzac

Все есть форма, и сама жизнь есть форма.

Оноре де Бальзак

Пьетро Делла Валле, которого Viaqqi назвал лучшим исследователем Ренессансного периода нач. XVII в. между Стамбулом и Гоа, личность, оставившая яркий след в изучении зодческого искусства Сефевидского периода, которые были опубликованы в 3-х томах в 1650,1658 и 1663 гг. Благодаря его большому вкладу в западную науку об исламском мире его игнорировали в основном потому, что никогда не было стандартного доступного издания его объемных писем в мемуарах, написанных было более чем один миллион слов[2]. Это- эпистолярное наследие, бесценный источник знаний о политической, социальной и административной жизни, военного и правового аспектов, интеллектуальной и культурной сферы. 18 писем-мемуаров являются не только подробным источником информации о политической и культурной жизни страны, с описанием религиозных действий и обычаев, грандиозных пиршеств во дворцах правителя, флора, зерновые культуры, города и селения, экономическая составляющая -- цены, весы, валюта, промышленность --мастерские, изготовление и сбыт шелка. Существенное место в них принадлежит зодчеству с описанием и зарисовкой городов, архитектурных комплексов и монументальных строений, а также великолепных парков и садов. На

этом и останавливается автор статьи, контурно обозначив лишь некоторые памятники, которые посетил и описал Пьетро Делла Валле.

Слова английского востоковеда **D. Blow**, что «он (Шах Аббас I, Р.А.) знаменовал вершину политического могущества Сефевидов, равно как и сефевидской культуры и цивилизации», как нельзя более ярко «говорят» не только о **пробывании** Пьетро делла Валле в Азербайджане и в Иране, но, и, в какой-то степени характеризуют самого Шах Аббаса I. Шах Аббас I славился своим сильным и решительным правлением, полководческой славой и государственным талантом, в частности сподвижником зодчих к исключительным достижениям в архитектуре, преобразивших лицо страны, особенно образ его столицы.

Широкомасштабная реорганизация, а также застройка имперской столицы Исфахана падает на послевоенное для Сефевидского государства время, на период правления Шаха Аббаса I. Исфахан, имевший многовековую историю развития превращается в один из крупных торговых и культурных центров Востока. Стремительное развитие Исфахана было обусловлено мощными финансовыми вливаниями, стратегически важным местонахождением, огромную роль сыграло переселение сюда больших контингентов устатов архитектурно-строительного дела из Табриза, что способствовало превращению его в блистательную столицу государства Сефевидов!

Пьетро Делла Валле Миниатюра «Човган»

Когда Пьетро Делла Валле посетил Исфахан в 1617 году, здесь шли оживленные строительные, в том числе и реконструктивные работы (4, с.159). Со времени перенесения столицы Сефевидской империи из Казвина в Исфахан, последний интенсивно застраивается. Именно с этого времени происходят значительные пертурбации в архитектурно-художественном образе города. Центр города переносится на 1,5 км от центра Исфахана – столицы Сельджуков в XI-XIII вв. Уже к середине XVII в. Исфахан имел до 38 км в окружности, с численностью населения доходившей до полумиллиона человек [6, с.169]. Таким образом каркас центра города был сформирован из двух масштабных акцентов - Мейдана Нахш-е Джахан и Хийабана Чахар Баг. Оба были расположены за стенами средневекового города, по сути, «по обе стороны от старого королевского сада, известного, по крайней мере, с XV в. как Баг-е Нахше Джахан (Образ Мирowego Сада)

Как указывает Делла Валле он давно стремился в Исфахан, но больше всего его интересовала встреча с самим Шахом [5, с.11,12]. Согласно источникам, в Исфахане Делла Валле проводит большую исследовательскую работу, в частности он впервые зарисовал план огромного вытянутого в направлении север-юг Мейдана Нахше - Джахан (510x165м) главного и основного акцента города, а также немало количества архитектурных строе-

ний [2, с.173]. На одной из его зарисовок сохранилось изображение монументального дворцового павильона Али Капы - парадного въезда в гигантский дворцовый ансамбль, который был построен на месте так наз. Тимуридских садов(1387), заложенных здесь в конце XIVв.

Мейдан НАКШЕ ДЖАХАН был разровнен для игры в Поло-«Чоуган» и конных скачек, его покрывал речной песок, который «отражал формы небесных светил»[5, с.13]. Первый этап благоустройства мейдана предполагает его датировку (998/1590), совпадающую с указанным Натанзи временем, когда мейдан был обведен одним ярусом тянувшихся вдоль его периметра дуканов (shops) [5,с.13]. Делла Валле отмечает, что строительство большой (Шахской) мечети (Masjid-e Jameh) на мейдане еще не было закончено, когда «он (мейдан Р.А.) уже был охвачен двухъярусной аркадой, в обрамлении ручья, здесь были посажены платаны и ивы, сделавшие эти места еще более благоприятными для прогулок, превратив их в места отдыха...» [5 с.12]. Огромный хиябан (Чахарбаг), протянувшийся на 1650м к югу был соединен с городскими воротами(Dawlat gate),находящимися возле дворца Шах Аббаса I (dawlatkhāna) и ego огромного сада (suburban), известного как Чахарбаг-е Хизар Джариб (chahārbāgh). [6,с. 171].

Исфахан. Гравюра Пьетро Делла Валле

Бурная созидательная деятельность Шах Аббаса I не ограничивалась интенсивной застройкой столицы. Имеется немало свидетельств того, что Шах Аббас I не потерял интереса к строительству зданий и сооружений и в других городах, в том числе в Казвине, предыдущей столице Сефевидского государства [4, с.159]. Исфахан следовал схеме городского дизайна Казвина, в котором был также предусмотрен мейдан в центре города: «Аббас составил планы новых улиц и зданий вокруг Баг-и- Садатабад» [4, с.159].

Шах Аббас I поднял в государстве торговлю, построил много дорог (шоссе – Р.А.), (напр. в 400 верст через весь Мазандаран - до Астрабада); на оживленных караванных артериях возводились караван-сарай, базары, велись интенсивные строительно-архитектурные работы в Казвине, в Мешхеде, в новой столице Исфахан.

В 1618г. Пьетро Делла Валле в качестве посланника римского папы, отправляется со свитой Шах Аббаса I в город Ардебиль. В 1-ой пол. августа они прибывают в деревню Тадже Буйуг, которая, как упоминается Делла Валле являлась «преддверием» в этот город, родовое гнездо – домен династии Сефевидов, где был захоронен Шейх Сефи Ад -Дин Ардебилли, основатель (perfect guide), «камил-е муршид суфийского Ордена «Сефевийе».

Это пребывание знакомит его с одним из сакральных городов исламского мира- Ардебилем и его окрестностями, а также с событиями, которые произошли за время его пребывания. Это был небольшой плотно заселенный город, не имевший фортификации, изборожденный (всеми) продуктами питания, «кроме вина», и, где ...дома были преимущественно одноэтажными, продолговатый

базар города был перекрыт деревянными сводами...

Одним из приоритетов в послевоенный период для Шах АббасаI было «освоение» прибрежных районов Каспия и живописных территорий Мазандарана, весьма подходивших для охоты, а также для организации в этом регионе «гышлагов» (места проживания в холодный период года,Р.А.)с дворцовыми и пр. монументальными строениями, утопавшими в зелени садов и парков. Всевозможные строения в них обладали композиционной характеристикой и художественными особенностями зданий и сооружений Сефевидского периода с гигантскими садово-парковыми комплексами. Именно в этот период в основном и были заложены(некоторые гораздо позже) Астрабад, Фарахабад,Ашраф, Сари, Барфуруш, Багат. Кроме нарративных источников до наших дней дошли ценные графические материалы- зарисовки Пьетро Делла Валле во время его посещения Ашрафа, города –резиденции Шах АббасаI. На одной из гравюр на переднем плане среди сада с раскидистыми платанами находится роскошно декорированная резиденция с глубоким арочным портиком с тонкостольными колоннами, обозначенная как Диван-хана (audience palace), отражающаяся в зеркале воды огромного пруда-водоема. Выше по рельефу местности в густой зеленой роще было построено еще одно импозантное дворцовое строение, проглядывающее на гравюре сквозь кружево изумрудной листвы.

И.Мунши отмечает, что среди зданий и сооружений, построенных в Ашрафе (нач.1021 АН/1612) продолжали изумлять прекрасные строения и сады с хоузами(пруды). Водоемы, наполнялись водой посредством водосточков из источников расположенных на высоких склонах холмов В дивной красоты садах (*bāghcha*)

нередки были строения с колонными портиками (галар), эйванами, фигурными водоемами (*daryācha*), позже были возведены хамам и др. строения[6].

Однако целый ряд дворцовых строений был варварски разрушен позже афганскими оккупационными войсками, хотя некоторые были частично восстановлены Надир Шахом в 1731 г.

Фарахабад. Карта

Аираф. Гравюра Пьетро Делла Валле

References

1. Afanasiev. Bartolomeo Las Casas and his time. Nauka, 1968
2. Caroline Stoné/ Saudi Aramco World, January/February 2014).
3. David Blow, "Shah Abbas: The Ruthless King Who Became an Iranian Legend". Bloomsburg Academic, MO3 15 288 pages

4. Charles P. Melville. NEW LIGHT ON SHAH 'ABBAS AND THE STRUCTION of Isfa-han. Muqarnas. An Annual Cultures of The Islamic World. V.33, 20
5. Mahvash Alemi. Catalogue of Known Gardens in Safavid Iran." USA, Dumbarton Oaks, 2007.
6. General History of Architecture. T.8. M., 1969.